

ЗНАЧЕНИЕ «СТАРШИЙ БРАТ» И СПОСОБЫ ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ

Ходжакулова Шахло Аскарровна

Термезский государственный университет

г. Термез, Узбекистан

e-mail: shahlo19700520@mail.ru

Аннотация: В статье исследуются узбекский и русский языки, хотя они и отличаются друг от друга по генетическому происхождению и грамматическому строю, тем не менее, в них, имеются семантические сходства отдельных лексических единиц, что подтверждается содержательным планом отдельных терминов родства.

Ключевые слова: термин, наука, исследования, лексика, язык, значения, словарь.

Значение «старший брат» в большинстве тюркских языков передается многозначной и многофункциональной лексемой «ака». Одним из его основных значений является «старший брат». В некоторых тюркских языках, например, в сарыг-югурском, «ага» обозначает также «старшая сестра». В русском языке значение «старший брат» передается словосочетанием «старший брат», которое может быть распространено за счет включения местоимения: «мой старший брат».

В семантической структуре термина «старший брат» (и других фонетических форм) доминирует сема (признак) «старший, мужской пол» по отношению к младшим, независимо от их пола. В речи он функционирует и как обращение, приобретая значение адресата речи.

Лексикографические источники русского языка показывают, что термин «старший брат», кроме значений, упомянутых выше, также может обозначать старшего родственника по отцовской линии — «дядя» или «старший из старших братьев». В узбекском языке значение «старший брат» передается лексемами «ака» и «оҒа».

В письменных памятниках древнетюркских языков встречаются лексемы «ага», «асі» и «ігі», которые обозначали «старший брат». В узбекском языке термин «ака» («старший брат») вместе с другими терминами родства образует ряд функционально-семантических микросистем (ФСМС). Состав этих ФСМС носит одновременно гетеронимический и гипонимический характер.

В сочетании с термином «ука» («младший брат») он образует ФСМС со значением «братья» и имеет характер гетеронима (в свою очередь, и «ука»

является гетеронимом по отношению к термину «ака»). С терминами «опа» («старшая сестра») и «сингил» («младшая сестра») он образует ФСМС со значением «дети одних родителей» («братья-сестры»), где выступает в качестве гипонима.

В семантическом строении термина *ака* «старший брат» совмещенными являются признаки «самый старший», «средний», «самый младший». По отношению к таким признакам «степени возраста» различным бывает и значение «старших братьев». Другие значения «старшие братья» выражаются описательным способом-словосочетаниями, в составе которых принимают участие слова-компоненты *катта*, *энг катта* (самый старший), *ўртанча* (средний), *кичик*, *энг кичик* (самый младший). *Энг катта ака(м)* «старший брат, старше всех старших братьев адресата», *ўртанча ака(м)* «старший брат, который старше старшего адресата, младше других старших братьев (адресата), *кичик ака(м)* «старший брат, старше адресата младше всех других старших братьев (адресата).

Своеобразную структурную характеристику имеет значение *ўртанча ака* - «старший брат, который старше адресата, младше других старших его братьев». В нем имеют место два признака «степени возраста»:

- 1) «старший брат»;
- 2) «младший брат».

Признак «старший брат» определяется по отношению к «старшему брату», который старше старшего адресата, «младший брат» - по отношению к «старшему брату» адресата, который младше всех других старших его (адресата) «братьев». «Старший брат» - такое определение бывает в многодетных семьях, в которых большинство составляют дети мужского пола. Этот термин в речи функционирует как обращение, приобретая значение адресата речи. Лексикографические источники русского языка свидетельствуют о том, что *старший брат*, кроме вышеуказанных значений, он имеет значение и старшего родственника по отцовской линии «дядя», - «старший из старших братьев».

Узбекское *ака*, русское *старший брат* вместе с термином *опа//старшая сестра* входит в состав ФСМС со значением «старший брат + старшая сестра», оба члена которой (ФСМС) носят характер гетеронимии по отношению друг к другу. Члены данной ФСМС (согетеронимы) отличаются между собой по отношению к признаку естественного рода «мужской пол», «женский пол» и их семантической структуре. В узбекском языке форма *ова* в значении «старший брат» малоупотребительна. В лексикографических источниках она толкуется следующим образом:

- 1) старший брат;
- 2) лица близкие, как родной брат;
- 3) глава народа, страны;
- 4) ист. входит в состав различных названий, постов, должностей (*хорам огаси, эшик ога*);
- 5) форма почтительного обращения к старшим.

Относительно этимологии термина *ога* в узбекском языкознании существует предположение, что данная лексема образована от *тога, тога-ога*. Данное предположение поддерживается И. Исмоиловым, который пытается расширить сведения о термине, свидетельствует, что данная лексема зафиксирована в письменных памятниках в форме *ога*.

Считаем, что эти предположения об этимологии *ога* не совпадают с истиной и не имеют научных оснований. Ныне является общеизвестным, что сама лексема *тога* результат соединения двух слов: *тога ога*. Следует отметить, что старший брат - фонетический вариант термина *ака*.

Во многих языках фонетические различия в этом слове характеризуются наличием согласного звука *г*: азерб., тадж., кырг., гаг., турк. *ога*; согласного звука *г*; башк., казах., к.-калп., турк., хак., якут. *ага*».

ЛИТЕРАТУРА.

1. Покровская А.А. Термины родства в тюркских языках // В кн. Историческое развитие лексики тюркских языков. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 15.
2. Словарь русского литературного языка. под ред. В.И. Чернышева 1950-1965. Т-1 С. 1077.
3. Ўзбек тили изоҳли луғати. - М., 1980. Т. I-II. - С.572.
4. Девону луғотит. турк. Индекс. - Тошкент.: Фан, 1967. - С.351.
5. Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюрксике и межтюркские основы на букву "Б". - М., 1978.
6. Ходжакулова Ш. Значение «старший брат» и способы его выражения. Universal journal of social sciences, philosophy and culture. Vol. 2 No. 16 (2024) С. 56-59
7. Джафаров Г.Г. Употребление и изменения в значении терминов родства в современном азербайджанском языке. Канд. дис. - М., 1968.
8. Древнетюркский словарь. - Л.: Наука, 1969.
9. Исмоилов И. Туркий тилларда кавм-қариндошлик терминлари. - Тошкент: Фан, 1966.